

JON DOS PASSOS IJODIDA JANRLARARO POLIFONIYA: “U.S.A.” TRILOGIYASI MISOLIDA

Jumayeva Nilufar G‘ulomovna

Qarshi davlat universiteti dotsenti, f.f.f.d.,(PhD)

email: jumaeva.nilufarg@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada amerikalik modernist yozuvchi Jon Dos Passosning “U.S.A.” trilogiyasida janrlararo polifoniya masalasi tahlil qilinadi. Maqolada roman trilogiyasining struktural o‘ziga xosligi, “yangiliklar xronikasi”, “kamera ko‘zi” va biografik fragmentlar orqali yaratilgan polifoniya prinsipi yoritiladi. Shuningdek, Dos Passos ijodida roman janrining an’anaviy chegaralari yemirilishi va yangi modernistik narrativ model shakllanishi ilmiy asosda ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: polifoniya, trilogiya, modernizm, janrlararo integratsiya, fragmentarlik, narrativ texnika.

***Аннотация.** В данной статье анализируется проблема межжанровой полифонии в трилогии “U.S.A.” американского модернистского писателя Джон Дос Пассоса. Рассматриваются структурные особенности романной трилогии, а также принцип полифонии, создаваемый посредством таких элементов, как «newsreel», «camera eye» («камера–глаз») и биографические фрагменты. Кроме того, на научной основе исследуется разрушение традиционных границ жанра романа в творчестве Дос Пассоса и формирование новой модернистской нарративной модели.*

***Ключевые слова:** полифония, трилогия, модернизм, межжанровая интеграция, фрагментарность, нарративная техника.*

***Abstract.** This article analyzes the problem of intergeneric polyphony in the U.S.A. trilogy by the American modernist writer John Dos Passos. It examines the structural features of the novel trilogy, as well as the principle of polyphony created through such elements as “newsreel,” “camera eye,” and biographical fragments. In addition, the study explores, on a scholarly basis, the breakdown of traditional boundaries of the novel genre in Dos Passos’s work and the formation of a new modernist narrative model.*

***Keywords:** polyphony, trilogy, modernism, intergeneric integration, fragmentation, narrative technique.*

XX asrning birinchi yarmidagi Amerika adabiyoti estetik paradigmalarning almashinuvi va modernistik eksperimentlarning jadallashuvi bilan tavsiflanadi. Ushbu davr adabiy muhitida klassik roman strukturasi dekonstruksiya hamda innovatsion narrativ strategiyalar izlamiga bo'lgan tendensiya ustuvorlik kasb etdi. Fredric Jameson ta'kidlaganidek, modernistik matnlar ko'pincha fragmentatsiya orqali reallik inqiroziga javob beradi. [1]

Jon Dos Passos mazkur transformatsion jarayonlarning markaziy namoyandasi sifatida o'zining "U.S.A." trilogiyasi orqali roman janrining an'anaviy kanonlarini tubdan isloh qildi. Tadqiqotchilar fikricha, uning uslubi badiiy nasrni jurnalistika, biografiya va ong oqimi texnikasi bilan sintez qilgan eksperimental model sifatida namoyon bo'ladi.[2] Muallif ushbu asarda Amerika jamiyatining ijtimoiy-siyosiy determinatsiyasini murakkab, ko'p qatlamli badiiy tizim vositasida modellashtiradi. Malkolm Kouli qayd etganidek, "U.S.A." trilogiyasi individual hikoya emas, balki Amerika jamiyatining kollektiv portreti sifatida talqin qilinadi. [3]

Matndagi ko'p ovozlilik ya'ni polifoniya faqat subyektiv personajlar nutqi bilan cheklanib qolmay, balki turli diskursiv elementlarning sintezi orqali namoyon bo'ladi. Muallif "Kamera ko'zi" (The Camera Eye), "Yangiliklar xronikasi" (Newsreel) va biografik ocherklar kabi uslubiy qatlamlarni qo'llash orqali hujjatli-badiiy sintezni yuzaga keltirgan. Trilogiya jamiyat hayotining fragmentar manzarasini yagona estetik butunlikka birlashtirib, davrning ijtimoiy dialektikasini aks ettiradi. Mazkur trilogiya Amerika jamiyatining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy manzarasini ko'p qatlamli badiiy tizim orqali ifodalaydi. Ushbu asarda polifoniya

faqat personajlar ovozi bilan cheklanmay, balki turli janr elementlarining sintezi orqali yuzaga chiqadi.

Polifoniya tushunchasi M. Baxtin konsepsiyasiga tayangan holda, bir nechta mustaqil ovozlarning bir matn ichida teng huquqli mavjudligini anglatadi. [4]

Dos Passosda bu quyidagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi: jurnalistik diskurs, lirik introspeksiya, tarixiy–biografik yozuv va realist roman narrativ. Bu elementlar bir–biriga bo‘ysunmaydi, balki o‘zaro dialogga kirishadi.

“Yangiliklar xronikasi” fragmentlari gazeta sarlavhalari, reklama matnlari va ommaviy axborot parchalaridan iborat. Bu bo‘limlar publitsistik janrni roman ichiga olib kiradi, ijtimoiy ongni “ommaviy ovoz” sifatida ifodalaydi hamda tarixiy voqealarning fragmentar tasvirini yaratadi. Natijada roman hujjatli publitsistika bilan badiiy nasr o‘rtasida sintez hosil qiladi.

“Kamera ko‘zi” bo‘limlari ichki monolog va ong oqimi texnikasiga yaqin. Bunda subyektiv tajriba markaziy o‘rin tutadi, vaqt va makon buziladi va lirik nasr va modernistik psixologizm uyg‘unlashadi. Bu janr roman ichida she’riy struktura yaratadi. “Newsreel” va “Camera Eye” kabi segmentlar orqali Jon Dos Passos badiiy va jurnalistik diskursni birlashtiradi. [5]

Trilogiyada real tarixiy shaxslar, masalan, siyosatchilar, biznesmenlar hayoti qisqa biografik bo‘limlarda beriladi. Bu tarixiy–esseistik janr elementlarini kiritadi, individual va kollektiv tarixni bog‘laydi va shuningdek roman chegarasini ensiklopedik matnga yaqinlashtiradi. Dos Passos ijodida roman roman + publitsistika, roman + she’riyat, roman + hujjatli tarix, roman + esseistika kabi janrlar sinteziga aylanadi. Bu sintez natijasida “ochiq roman modeli” shakllanadi. Matn bir markazga ega emas, balki ko‘p markazli tizim sifatida ishlaydi.

“U.S.A.” trilogiyasi modernistik adabiyotda yangi narrativ paradigma yaratadi. Janrlararo polifoniya orqali muallif kapitalistik jamiyatning murakkab strukturasi, individual ong va ommaviy ong o‘rtasidagi ziddiyat, shu bilan birga tarix va shaxs munosabatlari kabi masalalarni polifoniya tizimida ifodalaydi. Bu yondashuv roman janrining an’anaviy “yagona hikoya” modelini rad etadi va uni fragmentar, kollaj shakliga aylantiradi. Dos Passos asarlari – bu hujjatli adabiyot (newsreel), lirik poema (the camera eye), badiiy nasr (narrative sections) kabi turli xil adabiy shakllarning polifonik uyg‘unlashuvidir. Bu uslubni adabiyotshunoslikda ko‘pincha “Kollaj texnikasi” deb ham atashadi, ammo funksional jihatdan u aynan ko‘p ovoqli polifoniyaga xizmat qiladi.

Jon Dos Passosning “U.S.A.” trilogiyasida janrlararo polifoniya – bu turli xil adabiy va lirik janrlarning bir asar doirasida, bir–biriga bo‘ysunmagan holda parallel ravishda mavjud bo‘lishidir. Dos Passos romanni shunchaki hikoya qilish vositasi emas, balki “ijtimoiy arxitektura” deb hisoblagan va bunga erishish uchun bir–biriga mutlaqo zid bo‘lgan to‘rtta janrni sintez qilgan.

Dos Passos asaridagi janrlararo polifoniyani quyidagi to‘rt komponent tashkil etadi:

1. Modernistik proza. Bu asarning an’anaviy “roman” qismidir. Bu yerda 12 ta qahramonning hayoti tasvirlanadi. Bunda muallif qahramonlarning taqdirini, insoniy munosabatlarni va kundalik hayotni ko‘rsatadi.
2. Hujjatli xronika . Bu yerda badiiy to‘qima chetga chiqib, o‘rnini jurnalistika va ommaviy madaniyatga bo‘shatib beradi. Jamiyatning umumiy, ob’ektiv va shovqinli manzarasini gazeta sarlavhalari, reklamalar, ommaviy qo‘shiqlar orqali yaratiladi.

3. Biografik ocherklar. Bu qismlar tarixiy shaxslar haqidagi hujjatli–badiiy esselar jamlamasidir. Bunda satira, ritmik proza va faktlarning qorishmasi mavjud bo‘lib, real tarixni badiiy to‘qima bilan bog‘laydi, “buyuklar” va “oddiy odamlar” o‘rtasidagi farqni yoki o‘xshashlikni ko‘rsatadi.

4. Lirik avtobiografiya. Bu bo‘limlar she‘riy proza va ong oqimi uslubida tinish belgilarisiz, o‘ta sub‘ektiv, vizual usulda yozilgan. Unda muallifning yoki sub‘ektning ichki kechinmalarini, “kamera” ob‘ektividan o‘tayotgan dunyoning emotsional aksini beradi.

Dos Passos ushbu janrlarni shunchaki ketma–ket joylashtirmaydi, balki ularni bir–biriga qarshi qo‘yadi. “Newsreel”dagi yaltiroq reklama shiorlari, masalan, “Hamma baxtli bo‘lishga haqli” va "Narrative" qismidagi ishchining och qolishi yonma–yon kelishi orqali kuchli ijtimoiy tanqid yuzaga keladi. “Biografiyalar” uzoq muddatli tarixiy vaqtni, “Narrative” personaj hayoti darajasidagi vaqtni, “Newsreel” esa o‘sha kundagi lahzalik vaqtni ifodalaydi. O‘quvchi realistik nasrdan to‘satdan tartibsiz Newsreelga, undan keyin esa lirik “Kamera ko‘zi”ga o‘tadi. Bu o‘quvchining idrokini doimo hushyorlikda ushlab turadi.

Jon Dos Passosning “U.S.A.” trilogyasi janrlararo polifoniyaning yorqin namunasi hisoblanadi. Unda roman, publitsistika, she‘riyat va tarixiy diskurs sintezi orqali yangi badiiy model yaratilgan. Ushbu model XX asr modernizmida narrativ eksperimentlarning eng muhim bosqichlaridan biri sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jameson, F. (1991). *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. Duke University Press. –438 p
2. Pizer, D. (1988). *Dos Passos: A Life*. University of Illinois Press.–480 p
3. Cowley, M. (1951). *Introduction to U.S.A.* Houghton Mifflin.–30 p

4. Bakhtin, M. M. (1984). *Problems of Dostoevsky's Poetics*. University of Minnesota Press.—311p
5. Matthews, J. T. (2005). *William Faulkner in Context*. Cambridge University Press.—420 p
6. Dos Passos, J. (1930–1936). *U.S.A. trilogy*. New York: Modern Library.